

Никто не забыт, ничто не забыто!

Гриднев В. П.

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Северо-Западный институт управления РАНХиГС), Санкт-Петербург, Российская Федерация; valerijgridnev@yandex.ru

РЕФЕРАТ

Цель статьи: анализ деятельности личного состава пожарной охраны Ленинграда, органов власти по защите населения и города от пожаров.

Задачи: достойно оценить на основе архивных и иных источников мужество и героизм бойцов и командиров пожарной охраны, населения города, организаторскую деятельность органов управления в период блокады.

Выводы: мужество и героизм защитников блокадного города являются уникальным явлением в истории человечества. Предстоит еще много сделать, чтобы воссоздать полную картину беспримерной борьбы ленинградцев в битве за город на Неве.

Ключевые слова: пожарная охрана, начсостав, бойцы, органы власти

Для цитирования: Гриднев В. П. Никто не забыт, ничто не забыто! // Управленческое консультирование. 2021. № 2. С. 143–148.

Nobody Is Forgotten, Nothing Is Forgotten!

Valery P. Gridnev

Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (North-West Institute of Management, RANEPА), St. Petersburg, Russian Federation; valerijgridnev@yandex.ru

ABSTRACT

The purpose of this article: analysis of the activities of the personnel of the fire department of Leningrad, authorities to protect the population and the city from fires.

Tasks: to adequately evaluate, on the basis of archival and other sources, the courage and heroism of the fighters and fire brigade commanders, the population of the city, the organizational activities of the governing bodies during the blockade.

Conclusions: the courage and heroism of the defenders of the besieged city are a unique phenomenon in the history of mankind. There is still much to be done to recreate the full picture of the unparalleled struggle of Leningrad residents in the battle for the city on the Neva.

Keywords: fire brigade, command personnel, fighters, authorities.

For citing: Gridnev V. P. Nobody Is Forgotten, Nothing Is Forgotten! // Administrative consulting. 2021. N 2. P. 143–148.

К 75-летию Великой Победы

872 дня фашистская авиация, артиллерия и минометы наносили удары по блокадному городу. Гибли воины Действующей армии, мирное население, разрушались дома, инфраструктура города, и все это, как правило, сопровождалось пожарами, причинявшими большой ущерб Ленинграду.

Важный вклад в защиту осажденного города внесла противопожарная служба.

В соответствии с постановлением ЦК ВЛКСМ от 17 октября 1941 г. об организации в городах военной зоны комсомольских пожарных формирований Ленинградский городской комитет ВЛКСМ от 10 августа и на основании приказа начальника Управления НКВД по Ленинградской области № 228 от 18 августа 1941 г. из числа ком-

сомольцев, рабочей молодежи и старших школьников был сформирован Комсомольско-молодежный полк противопожарной охраны города Ленинграда численностью 1600 чел. В оперативном отношении он подчинялся Управлению пожарной охраны УНКВД ЛО. В течение 1942 г. структура и численность полка в зависимости от обстановки менялись. После реформирования и принятия под охрану 31 объекта штатная численность части составила на 1 июля 1942 г. 950 чел., а на 31 декабря Комсомольско-молодежный полк имел в своем составе четыре батальона (27 взводов) в количестве 948 чел., из них 357 мужчин и 591 женщина; ранее было — 15 рот из расчета по одной роте на каждый административный район Ленинграда.

В течение 1941–1943 гг. 2199 бойцов и командиров выезжали на 502 пожара. Ими было самостоятельно потушено 430 пожаров, ликвидировано 5000 зажигательных авиационных бомб, спасено 326 чел. и 332 оказана медицинская помощь, а также сохранено от пожаров ценностей на сумму 5 032 000 руб. Но, к сожалению, в полку погибло 12, ранено 20 чел. при выполнении служебного долга.

За мужество и героизм, проявленные на пожарах, один человек был награжден медалью «За трудовую доблесть», 55 — исполкомом Ленгорсовета, 5 — начальником УНКВД ЛО¹.

Зима 1941/42 г. была очень суровой, и чтобы не погибнуть от холода трудящиеся стали устанавливать в квартирах железные печки — временки. Массовая, часто бесконтрольная, установка самодельных печей и отсутствие в городской сети воды привело к значительному увеличению числа бытовых пожаров. Это видно из таблицы.

Перед городом встала грозная опасность — быть в значительной степени пораженным пожарами не от военных, а от бытовых причин, обусловленных блокадой.

Положение противопожарной безопасности усугублялось еще и тем, что личный состав пожарных команд был истощен. Если раньше ту или иную операцию при тушении пожара выполнял один боец, то сейчас — 5–6. Кроме того, от истощения умерло 303 пожарных (на 1 января 1942 г.)². Не хватало топлива для заправки пожарных машин.

Исходя из сложившейся ситуации, в начале января 1942 г. состояние противопожарной обороны Ленинграда было подвергнуто тщательному обследованию комиссией военных и региональных органов власти, после чего проводится целый комплекс мер по усилению и кардинальному улучшению деятельности пожарной охраны г. Ленинграда.

В частности, постановлением Военного совета Ленинградского фронта от 14 января 1942 г. № 00568 и решением исполкома Ленгорсовета № 47с от 16 января пожарная охрана была переведена на фронтовой паек. Выделены согласно постановлению Военного совета фронта от 1 марта 1942 г. № 00687 фонды на горючее — 25 т бензина³. Из водительского состава были созданы авторемонтные бригады, что позволило включить в боевой расчет большинство автомашин и в кратчайший срок восстановить весь автомобильный парк.

Пожарная охрана Ленинграда была усилена кадрами: в городе было мобилизовано 2623 женщины. В составе противопожарной службы женщины составляли 27%⁴.

Из тыла страны по решению ГКО прибыло мужское население. С 1 января 1942 г. возобновили свою работу школы среднего и младшего начальствующего состава

¹ Отдел специальных фондов и реабилитации Информационного центра ГУВД СПб. и ЛО (ОСФиРИЦ ГУВД СПб. и ЛО). Ф. 28. Оп. 1. Д. 1. Л. 105–106.

² ОСФиРИЦ ГУВД СПб. и ЛО. Ф. 28. Оп. 1. Д. 1. Л. 7.

³ Там же. Л. 74, 117.

⁴ Там же. Л. 74.

**Сведения о количестве бытовых пожаров в Ленинграде
(конец 1941 — начало 1942 г.)**
Table. Information on the number of household fires in Leningrad
(late 1941 — early 1942)

Месяц	Количество пожаров, %
Октябрь 1941 г.	100
Ноябрь 1941 г.	141
Декабрь 1941 г.	335
Январь 1942 г.	600

УПО НКВД ЛО. Количество обучаемых для каждой из них было установлено 90 чел. Школы УПО УНКВД ЛО перешли на сокращенные сроки обучения: девять месяцев для среднего и шесть — младшего начсостава¹.

С 1 мая 1942 г. в Ленинградской пожарной школе среднего начальствующего состава увеличивается набор курсантов до 150 чел., а с 1 февраля 1943 г. она переходит на одногодичный срок обучения. Все это позволило довести численность личного состава пожарной охраны до 13 836 чел., что составило 90,8% от штата².

Для наблюдения за воздухом, своевременного определения места падения авиабомб и снарядов, а также для обнаружения очагов пожаров была расширена и укреплена служба наблюдения с вышек. Она насчитывала 23 круглосуточных поста и 17 — выставляемых по сигналу воздушной тревоги. На всех вышках имелись специальное оборудование и прямая телефонная связь. Личный состав был обучен и постоянно закреплен за постами. Главный наблюдательный пост штаба УПО УНКВД ЛО был выставлен на самом высоком здании города — на вышке Исаакиевского собора и нес службу на нем только командный состав.

Был принят ряд мер для создания запасов воды в кварталах и подвалах домов. У ворот каждого дома были прикреплены таблички с адресами шести ближайших гидрантов и водоемов специально для прибывающих пожарных команд. На наружных дверях лестничных клеток во всех домах были вывешены объявления о том, имеется ли отсюда выход на чердак. Экипажи боевых машин были снабжены планами района(ов) с обозначениями на них кварталов, водосточников. Пожарные гидранты в зимнее время утеплялись. Были созданы отряды для разборки строительных конструкций на пожарах — команды «топорников». На всех автонасосах ЗИС³ были сформированы унитарные отделения по 13 чел. каждое и введен новый боевой расчет. Это позволило в два раза сократить число выслаемых автонасосов по высшим номерам пожаров. Были использованы новые приемы, сокращающие время при боевом развертывании техники. При каждом районном управлении пожарной охраны (РУПО) были созданы по одной-две оперативные группы, которые и выезжали на пожары для организации их тушения. На самые сложные пожары выезжали начальник РУПО и руководящий состав УПО города.

Одной из мер по мобилизации личного состава пожарной охраны на четкое выполнение своих обязанностей было решение исполкома Ленгорсовета от 16 апреля 1942 г. «Об учреждении переходящего Красного Знамени исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся лучшему подразделению военизированной пожарной

¹ Там же. Д. 75. Л. 1224.

² Там же. Д. 84. Л. 43; Д. 92. Л. 50; Ф. 28. Оп. 1. Д. 1. Л. 41.

³ Завод им. Сталина. — Авт.

охраны НКВД города». Согласно постановлению, присуждение переходящего Красного Знамени должно было производиться два раза в год по представлению УПО Ленинграда, а также выдаваться 5 тыс. руб. для премирования бойцов и командиров. Вскоре Красное Знамя по итогам боевой службы было вручено 7-й ГПК Смольнинского района, которая во втором полугодии 1942 г. 1400 раз участвовала в тушении пожаров¹.

Военная обстановка потребовала и ужесточения мер, принимаемых к лицам, виновным в возникновении пожаров. Так, по всем возникшим в Ленинграде пожарам в 1942 г. было возбуждено 420 уголовных дел и привлечено по ним к ответственности 447 чел., составлено 3182 административных протокола. Судами же было рассмотрено 414 уголовных дел на 433 чел.

Какие приговоры были вынесены по этим делам? Семь человек были приговорены к высшей мере социальной защиты (расстрелу, в документе УПО г. Ленинграда ничего не говорится о причинах высшей меры наказания; мы считаем, что обвиняемые были поджигателями. — Авт.), 151 — осуждены на различные сроки лишения свободы (от одного года до десяти лет), 198 — направлены на исправительно-трудовые работы сроком от 6 до 12 мес. Кроме того, 24 215 чел. были оштрафованы на сумму 806 540 руб.²

Следует отметить, что этим не ограничивалась борьба с пожарами. Вот только один пример. По противопожарной тематике в местной печати в 1942 г. был опубликован 1431 материал³.

Принятые Военным советом Ленинградского фронта, общественно-политически и государственными организациями меры по борьбе с пожарами, высокая организованность, мужество и героизм ленинградских пожарных позволили уже в 1942 г. резко повысить эффективность боевой службы.

Прежде, чем это оценить, надо учесть, что в 1942 г. в Ленинграде было зарегистрировано 762 попадания фугасных авиационных бомб, 191 — крупного калибра зажигательная бомба и 21 004 — артиллерийских снаряда; погибло 109 бойцов и умерло от тяжелых ранений — 12 и 736 от истощения и болезней, 175 — ранено и 64 чел. пропало без вести. Боевая работа пожарной охраны в 1942 г. была весьма напряженной. За год городские пожарные команды выезжали 5156 раз, в том числе для тушения пожаров 3806 раз. 77% пожаров было потушено бойцами пожарной охраны, причем свыше 96% в начальной стадии⁴.

Одним из самых драматических и тяжелых пожаров в истории блокированного Ленинграда, материалы о котором до недавнего времени не публиковались, явился пожар, возникший 29 марта 1942 г. на станции Ржевка в результате попадания вражеского снаряда в железнодорожный вагон с боеприпасами. Произошел огромной силы взрыв, которым вокзал и ближайшие несколько зданий были снесены до основания. В радиусе 3–5 км в зданиях были выбиты стекла. В штабе УПО НКВД ЛО, находившемся на расстоянии около 17 км (по прямой. — Авт.), открылись форточки и частично были выбиты стекла. На месте взрыва против здания вокзала и на путях образовались три огромные воронки размерами: первая 80×5×5 м и две другие — 50×10×4 м.

В результате взрывов на площади с радиусом в 1,5 км возникло около 20 очагов пожаров. Положение усугублялось тем, что на железнодорожных путях находились свыше 130 вагонов с боеприпасами и около 400 вагонов с различными грузами. Взрывы продолжались непрерывно 12 ч. В этих условиях восемь отделений по-

¹ ОСФиРИЦ ГУВД СПб и ЛО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 85. Л. 130; Д. 95. Л. 15, 16.

² ОСФиРИЦ ГУВД СПб и ЛО. Ф. 28. Оп. 1. Д. 1. Л. 42–45.

³ Подсчитано авт. по: ОСФиРИЦ ГУВД СПб и ЛО. Ф. 28. Оп. 1. Д. 1. Л. 45.

⁴ Там же. Л. 12, 13, 17, 73.

жарников с автонасосами и шестью автоцистернами с риском для жизни боролись с пожаром и победили.

Пожар принес огромный ущерб. Около 80 вагонов с боеприпасами и около 370 — с различными грузами, четыре двухэтажных жилых дома, четыре барака, лесопилка, столовая — были уничтожены полностью. Частично пострадали два двухэтажных дома и два склада. К сожалению, среди мирного населения были погибшие и раненные. Также погиб один пожарник, два ранены, два получили тяжелые ушибы¹.

Страшный пожар возник и на фабрике «Скорород». Ожесточенная схватка с огнем проходила и снаружи, и внутри помещений фабрики, где вместе с бойцами находился и начальник Управления пожарной охраны УНКВД ЛО, начальник противопожарной службы МПВО г. Ленинграда полковник Сериков М. К.². Создалась ситуация, когда полковник оказался отрезанным пожаром внутри здания. И тогда пожарный Д. Т. Хватов, несмотря на угрозу собственной жизни, спас погибающего в огне начальника УПО УНКВД ЛО³.

Самоотверженная работа пожарных заслужила высокую государственную оценку⁴. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 мая 1942 г. за образцовую подготовку противопожарной обороны города Ленинграда, доблесть и мужество, проявленные личным составом пожарной охраны при ликвидации пожаров, Ленинградская городская пожарная охрана была награждена орденом Ленина, а 75 бойцов и командиров — орденами и медалями, в том числе 10 чел. — орденом Красной Звезды. Пять человек получили «Знак Почета», 37 — медаль «За отвагу» и 22 — медаль «За боевые заслуги», 169 — знак «Лучшему работнику пожарной охраны НКВД СССР», 105 — грамоты ГУПО НКВД СССР, 177 поощрены УНКВД ЛО и 314 чел. — Ленгорисполкомом, а по итогам 1942 г. признана передовым соединением страны и награждена переходящим Красным Знаменем ГУПО НКВД СССР и 6 тыс. руб. на премирование личного состава⁵.

В 1943 и 1944 гг. пожарная охрана г. Ленинграда вновь была признана передовой в СССР и награждена переходящим Красным Знаменем ГУПО НКВД СССР. 213 бойцов и командиров за самоотверженную работу на пожарах были награждены орденами и медалями, а 447 — грамотами исполкомов Ленгорсовета и райсоветов Ленинграда⁶.

Необходимо отметить, что важную роль в организации успешной деятельности противопожарной охраны г. Ленинграда сыграли органы власти. О масштабах этой работы можно судить по следующим данным наиболее тяжелого 1942 г. В то время по вопросам противопожарной охраны города было принято 31 решение: семь (14 и 25 января, 1 и 6 марта, 13 и 16 июля, 7 августа) Военного совета Ленинградского фронта, 16 (16 января, 20 февраля, 27 апреля, 22 и 23 мая, 1 и 5 июня, 21 и 28 июля, 30 августа, 20, 22, 24, 26 и 28 октября, 26 ноября) — Ленгорисполкомом,

¹ Там же. Л. 29–33.

² Михаил Кузьмич Сериков — участник гражданской войны, адъютант для особых поручений у В. И. Чапаева. Чуть позже — командир полка, удостоенный свыше 30 государственных наград, в том числе и ордена Красного Знамени. В 1938 г. полковник М. К. Сериков был направлен для прохождения службы в Ленинградскую пожарную охрану и возглавлял ее всю войну. См.: Полковник Сериков // На страже Ленинграда. 1942. 9 августа. Чуть позже М. К. Сериков — комиссар госбезопасности.

³ ОСФиРИЦ ГУВД СПб. и ЛО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 85. Л. 121.

⁴ Личный состав Ленинградской городской пожарной охраны, кроме того, принимал самое активное участие в сборе средств в Фонд Красной Армии — подписался (на ноябрь 1942 г.) на 688 964 руб. на строительство танковой колонны «Ленинградский пожарный». См.: Строим танковую колонну «Ленинградский пожарный» // На страже Ленинграда. 1942. 20 ноября.

⁵ Славный юбилей: Передовая // На страже Ленинграда. 1943. 18 апреля; ОСФиРИЦ ГУВД СПб и ЛО. Ф. 28. Оп. 1. Д. 1. Л. 59.

⁶ ОСФиРИЦ ГУВД СПб и ЛО. Ф. 28. Оп. 1. Д. 6. С. 26; Ф. 1. Оп. 1. Д. 95. Л. 458.

восемь (16 января, 20 и 25 июня, 8 июля, 1 августа, 5 октября, 11 ноября, 6 декабря) — ЛГК ВКП(б)¹.

Таким образом, немеркнувшей страницей в летопись Великой Отечественной и Второй мировой войн вошел подвиг личного состава пожарной охраны и жителей города в период блокады Ленинграда.

В год 75-летия Великой Победы необходимо сохранить историческую память о мужестве и героизме защитников блокадного города, привести в сердца и души россиян чувство сопричастности и ответственности за будущее Великой страны — Российской Федерации.

Об авторе:

Гриднев Валерий Павлович, профессор кафедры экономики Северо-Западного института управления РАНХиГС (Санкт-Петербург, Российская Федерация), доктор исторических наук, профессор; valerijgridnev@yandex.ru

About the author:

Valery P. Gridnev, Professor, Department of Economics, North-West Institute of Management, RANEPA (St. Petersburg, Russian Federation), Doctor of Historical Sciences, Professor; valerijgridnev@yandex.ru

¹ Подсчитано авт. по: ОСФиРИЦ ГУВД СПб и ЛО. Ф. 28. Оп. 1. Д. 1. Л. 7, 117–119.